

rtm

XDP

eventGO

ENG YAXSHI ILMIY TADQIQOTCHI

ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

BEST SCIENTIFIC RESEARCHER

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНЫЙ КОНКУРС**

2022

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma'rifat markazi ©

**"ENG YAXSHI ILMIY TADQIQOTCHI" XALQARO ILMIY
MAQOLALAR TANLOVI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
"ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ"**

**INTERNATIONAL COMPETITION OF SCIENTIFIC ARTICLES
"BEST SCIENTIFIC RESEARCHER"**

MATERIALLARI TO'PLAMI

27-fevral,

1 QISM

O'ZBEKISTON

2022

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

Рустамов Бахтиёр Нормаматович <i>ORACLE MA'ALUMOTLAR BAZASINI BO'SQARIISH TIZIMIDA MA'ALUMOTLARNI KIDIRISHNI TEZLASHTIRISH USULLARI</i>	10
Rahmatullayeva Gulira'no Valijon qizi <i>FIZIKADAN OLIMPIADA MASALALARINI YECHISH METODIKASI</i>	15
Jabbarova Anora Javlievna <i>VARIATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS</i>	21
Zaripova Rano Ibodulloevna <i>THE PHRASEOLOGY OF THE LEARNER AND THE PHRASEOLOGY OF THE EDUCATOR (PROBLEMS OF THE METHODOLOGY OF MASTERING PHRASEOLOGICAL UNITS)</i>	25
Atayeva Farangiz Allaberganovna <i>KIYIM ESKIZLARINI ODAM TANASIDA CHIZISH BOSQICHLARI HAQIDA</i>	29
SidikovShuxratSharipovich <i>TASVIRIY SAN'ATNING "ABSTRAKTSIONIZM" (NOODATY) OQIMI HAQIDA TUSHUNCHA</i>	32
Хусайннова Гузал Абдурасуловна Абдуллаева Озода Сафибуллаевна <i>РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ</i>	35
Toshmirzaeva Iroda Ixomovna <i>THE ROLE OF TEACHING VOCABULARY IN DEVELOPING SPEAKING AND OTHER LANGUAGE SKILLS</i>	41
Хамраев Нурбек Улугбекович <i>ЖАНУБИЙ КОРЕЯ СЕЛЕКЦИЯСИГА МАНСУБ ШОЛИ НАВЛАРИНИНГ ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА ИНТРОДУКЦИЯСИ</i>	44
Аббасов Фарух Ферузович Б.Рахимов <i>СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ</i>	49
Shokirov Nurmuhammad O'tkirbek o'g'li <i>ANDIJON VILOYATI TURISTIK IMKONIYATLARI VA ULARDAN TURIZM MAQSADIDA FOYDALANISH.</i>	59
Bakhromova Laylo Rayim qizi <i>THE NATURE OF PUBLIC CONTROL AND THE SYSTEM OF CONTROL</i>	64
Feruza Sayitmurodova Xayrulla qizi Nigora Olimovna Safarova <i>MA'NAVY-AXLOQIY QADRIYATLARNING YOSHLAR ZAMONAVIY TAFAKKURINI SHAKLLANISHIGA TA'SIRI</i>	68
Сидиков Достонжон Тўймуродович Қаҳорова Дилдора Сиддиковна <i>ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМНИ ЎҚИТИШДА АЛОҲИДА ЭЪТИБОРГА МУҲТОЖ БОЛАЛАРНИНГ АДАПТИВ ИМКОНИАТЛАР ТАҲЛИЛИ</i>	72
To'xtayev Sardor <i>JAMIYATNING YANGILANISHI SHAROITIDA INSONLARNING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQLARINI TA'MINLASHNING DOLZARB MASALALARI</i>	78

ORACLE MA'LUMOTLAR BAZASINI BOShqARISH TIZIMIDA MA'LUMOTLARNI QIDIRISHNITEZLAshTIRISHUSULLARI

Рустамов Бахтиёр Нормаматович

«Фидо-Бизнес» МЧЖ «Автоматлаштирилган ахборот тизимларини
яратиш ва лойиҳалаш» департаменти Гуруҳ раҳбари

Аннотация: Ушбу мақолада oracle маълумотлар базасини бошқариш тизимида (МББТ) маълумотлар жудақўп бўлганда, улар ичидан кераклисини ажратиб олишни тезлаштириш усулларини шакллантириш кўриб чиқилган. Бир қанча оптимал вариантлар тажрибада синаб кўрилган.

Калит сўзлар: Oracle, PL/SQL, SQL, маълумотлар базасини бошқариш тизими, индекс, уникал, майдонлар, жадвал, биринчи калит, ташқи калит.

Дунё миқёсида ҳар куни жуда кўп миқдорда электрон маълумотлар йиғилиббормоқда.

Керакли маълумотларни улар орасидан ажратиб олиш эса кунсайин қийинлашиббормоқда. Маълумотларни сақлаб бориш ва бошқариш учун энг кўп фойдаланиладиган тизим - бу Oracle МББТдир. Биз Oracle МББТ гасакланадиган кўп сонли маълумотларни тез қидириб топишга қулай кўринишда структуралаштириш ва оптималлаштириш масалаларини кўриб чиқамиз.

Дастлаб берилган бирор жадвалдан калит сўз оркали керакли маълумотни қидириш SQL сўровини кўрамиз. Бу қуйидагича бўлади:

```
Select t.* From Table_1 t Where t.Name = 'KEY_1';
```


Ушбу сўровни бажарилиши учун 0.047 секунд вақт кетди. Жадвалга 10 миллионта маълумот кўшамиз. Энди қидирув натижаси 8.513 секундга тенг бўлди. Сўров кўриниши ўзгармади, фақат маълумотлар сони кўпайтирилди. Маълумотлар кўпайгани сари қидирув жараёни секинлашиб боради ва маълумотни топиб чиқаришга жуда кўпвақт сарфланади.

Бошқа устунни орқали сўров берганимизда ҳамшунақа кўп вақт кетмоқда.

1. Жадвалга бирламчи калит (primary key) ўрнатиш.

Oracle/PLSQL да бирламчи (асосий) калит бу ёзувнинг ўзига хослигини аниқлайдиган битта майдон ёки майдонлар бирикмасидир. Бирламчи калитнинг бир қисми бўлган майдонлар Null қийматларни ўз ичига олмайди. Жадвалда фақат битта бирламчи калит бўлиши мумкин.

Жадвалда маълумотлари уникал яъни такрорланмас бўлган устунга бирламчи калит қўшамиз.

```
ALTER Table Table_1 ADD CONSTRAINT TABLE_1_PK PRIMARY KEY (Id);
```

Уникал устун орқали маълумот кидирганимизда сезиларли даражада тезлашгани кузатилди. Сўралган маълумот 0.034 секундда чиқарилди.

Бу маълумотни белгиланган идентификатор орқали топиш жараёнида ишлатилади.

2. Индекслар яратиш.

Oracle индекслари маълумотлар базасидаги жадвал сатрларига тез киришни таъминлайди. Бу кўрсатилган устунларнинг тартибланган қийматларини сақлаш ва ўша тартибланган қийматлардан боғланган жадвал қаторларини тезда топиш учун фойдаланишдир.

Индекс калитлари оркали маълумотларни топишни тезлаштириш мумкин.
Ушбу жадвалга индекс яратамиз.

```
createindex IDX_TABLE_1_NAME on TABLE_1 (NAME);
```

Сўровни қайтадан бериб кўрамиз ва маълумотни топиш тезлашганини
кўриш мумкин. 0.052 секунд.

3. Ташқи калитлар (foreign key) ўрнатиш.

Ташқи калит ягоналик ёки бирламчи калит хусусиятига эга бўлган бошқа
жадвалдаги бир турдаги майдонларга бир жадвал майдонларининг
жаволасидир. Ташқи калитлардан бир нечта жадвал бир бири билан боғлиқ
маълумотларга эга бўлса фойдаланилади. Ташқи калитлар маълумотлар тўғри
сақланишини кафолатлайди. Сўровларда тез қидиришга таъсир қилмайди. Ташқи
калит ишлатилган майдонларда индекслар яратиш сўровлар тезлигини оширади.

Янги жадвал яратамиз ва бу жадвалда биринчи жадвалдан боғланиш учун
бирламчи калит қўшамиз.

```
createtable TABLE_2 (  
idNUMBER(9) notnull,  
nameVARCHAR2(255)  
);
```

```
altertable TABLE_2 addconstraint TABLE_2_PK primarykey (ID);
```

Биринчи жадвалга ташқи боғланиш учун янги майдон қўшамиз.

```
AlterTable TABLE_1 Add (FK_ID Number(9));
```

Жадвалларни маълумотлар билан тўлдирамиз. Ҳар бир жадвалга 10 млн.
тадан қатор қўшамиз. Жадвалларни боғланган ҳолдаги сўровини берамиз.
Жадвалларда бирламчи калитлар бор, ташқи калитлар ўрнатилмаган.

Биринчи жадвални боғланиш учун фойдаланиладиган устунини ташқи
калит сифатида белгилаб, индекс яратамиз ва иккинчи жадвал билан боғлаймиз.

```
altertable TABLE_1 addconstraint TABLE_1_FK foreignkey (FK_ID) References  
TABLE_2 (ID);
```

```
createindex IDX_TABLE_1_FK_ID on TABLE_1 (FK_ID);
```

Натижада сўралган маълумот тезроқ топилишини кўришимиз мумкин. 0.052 секунд.

4. Партицаларга ажратиш ёки жадвални бўлаклар.

Oracle партицаси жадвалларни, индексларни ва индекс жадвалларини қисмларга бўлиш имконини беради, бу эса ушбу маълумотлар базаси объектларини настрок даражада бошқариш ва уларга киришни таъминлайди.

Маълумотлар чексиз ўсиб борувчи жадвалларда партицалар ва субпартицалар яратиш зарурати юзага келади.

```
CREATETABLE Table_3(  
  IdNumber(9),  
  NameVarchar2(255),  
  docdate Date  
)  
PARTITIONBYRANGE(docdate)  
(partition pt_1 valueslessthan (to_date('01.04.2021','DD.MM.YYYY')) tablespace  
TBS1,  
partition pt_2 valueslessthan (to_date('01.07.2021','DD.MM.YYYY')) tablespace  
TBS2,  
partition pt_3 valueslessthan (to_date('01.10.2021','DD.MM.YYYY')) tablespace  
TBS3,  
partition p_othertextmax valueslessthan (maxvalue) tablespace TBS4  
);
```

5. Сўровларни оптималлаштириш.

SQL сўровларнинг нотўғри ёзилишидан ҳам маълумотлар чиқиши секинлашини мумкин. Зарур бўлган маълумотни тўғри сўров бериш орқали чиқариш жуда муҳимдир. Кўплаб бир-бирига боғлиқ жадваллар орасидан мураккаб сўров орқали маълумот чиқаришда, сўровни оптимал вариантда ёзилганлигини текшириш керак.

Жадвал ресурсларини баҳолашда 2 та асосий параметри мавжуд:

Cost – бажариш қиймати

Cardinality - кардиналлик.

Ушбу кўрсаткичлар қиймати қанчалик юқори бўлса, сўровнинг самарадорлиги паст бўлади.

```
select t.*, t.rowid from TABLE_1 t
```

Optimizer goal All rows

Tree	HTML	Text	XML		
Description	Object owner	Object name	Cost	Cardinality	Bytes
SELECT STATEMENT, GOAL = ALL_ROWS			11 161	10 000 000	180 000 000
TABLE ACCESS FULL	CORE	TABLE_1	11 161	10 000 000	180 000 000

6. Маълумотларни сиқилган ҳолда сақлаш.

Дискда жойни тежаш орқали маълумотларни топишни тезлаштириш. Агар серверда жой камайиб, уни тезда кўпайтириш имконияти бўлмаса, маълумотларни сиқилган ҳолдасаклаш амалиётидан фойдаланиш мумкин.

`ALTER TABLE Table_1 COMPRESS;`

7. Кластерлар.

Агар 2 та жадвал бир хил устунга эга бўлса ва сиз кўпинча жадвалларни у орқали бирлаштиришингиз керак бўлса, умумий устунлар қийматларини бир хил маълумотлар блокида сақлаш фойдали бўлади. Ушбу жараёндан мақсад – боғланган жадвалларда кириш тезлигини ошириш ва кириш-чиқишни камайтириш.

8. Сервернинг техник параметрларига боғлиқ ҳолда маълумотларни юкланишини секинлаштириш.

Oracle МББТ ўрнатилган компьютер (сервер) нинг техник параметрлари асосий ўринда туради. Компьютер қанча яхши бўлса, базада маълумотларни топиб чиқариш тезлиги ҳам шунча яхши бўлади.

Энг муҳими яратилаётган базада маълумотларни тизимли жойлаштиришга эътибор бериш керак. Индексларни тўғри яратмаслик секинлаштиришга хизмат қилиши ҳам мумкин. Oracle битта сўровдан битта индекс танлаб олади ва шундан фойдаланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://oracleplsql.ru/primary-keys.html>
2. <https://oracle-patches.com/oracle/prof/индексы-oracle>
3. <https://habr.com/ru/company/billing/blog/196420/>
4. <https://intuit.ru/studies/courses/599/455/lecture/10182?page=6>
5. <http://codenet.ru/db/oracle/Oracle-Compress.php>
6. <https://intuit.ru/studies/courses/599/455/lecture/10182?page=3>
7. <https://www.sql.ru/blogs/oracleandsql/1879>

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma'rifat markazi ©

**"ENG YAXSHI ILMIY TADQIQOTCHI" XALQARO ILMIY
MAQOLALAR TANLOVI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
"ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ"**

**INTERNATIONAL COMPETITION OF SCIENTIFIC ARTICLES
"BEST SCIENTIFIC RESEARCHER"**

MATERIALLARI TO'PLAMI

27-FEVRAL,

1 - QISM

Mas'ul muharrir:	M. Qurbonova
Mas'ul kotib:	Q. Yusufjonov
Texnik muharrir:	A. Yusupov
Sahifalovchi:	I. Abduraximov
Tahrirlovchi:	J. Topvoldiyev

Bosishga ruxsat etildi: 2022-yil. Nashriyot bosma tabog'i – 5.
Shartli bosma tabog'i – 2,5. Bichimi 84x108 1/16.
Adadi: 100.

«BEST PUBLICATION» MChJ

Manzil: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahri,
A. Navoiy ko'chasi, 37-uy.

Tel: +99899 367 03 64
+998 99 499 49 50

info.bestpublication@mail.ru